

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

ADP in podatki na primeru: Slovensko javno mnenje 2022/1 (SJM221)

Brigita Bočkaj,

Univerza v Ljubljani, ADP, 17.4., 22.4. in 29.4. 2024

Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu
Sociološko branje in pisanje ter informacijski
praktikum, FF UL

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov
- Identificiranje potreb
- Viri podatkov
- Kako do podatkov v ADP
- Metapodatki
- Iskanje podatkov
- Vaja 1
- Podatki (dostop, registracija, določila/pogoji uporabe, citiranje)
- Analiza na Nesstar
- Vaja 2, Vaja 3

- ustanovljen leta 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- status zaupanja vrednega arhiva (Core Trust Seal) od 2018
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov) in vključenost v domače in mednarodne projekte
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav s podatki + 150 metapodatki, najstarejša iz leta 1968
- cca. 400 registriranih uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne, pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebujemo in kako to najti.

CESSDA Training Working Group (2017)

- kvantitativni in kvalitativni podatki
 - **(ADP) mikro podatki** → Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.
 - uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
 - statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno

- Ena časovna točka (posnetek časa)
- Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah

Ponovljeno presečno

- Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu
- Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov

Časovne vrste

- Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)
- Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.

Longitudinalno

- Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Vrste podatkov

številski	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz vrednosti izraženih kot številke od 0 in 9, lahko tudi kot znaki za negativne vrednosti, decimalna ločila ali črke, ki so namenjene predstavitvi števil (na primer A-F ali a-f v šestnajstiškem zapisu).
besedilni	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz besedila, vključno s črkami, številkami in posebnimi znaki ali simboli, ki se uporabljajo v pisni obliki za ločila, kratice, itd. Npr. transkripti intervjujev, pričevanja ali eseji, ki so jih napisali udeleženci raziskave, časopisni članki itd.
mirujoča slika	Statične slike, kot so grafi, risbe, fotografije, diagnostične/medicinske slike kot na primer rentgenske slike itd.
geoprostorski	Geoprostorski podatki so vse vrste podatkov s prostorskimi koordinatami, ki omogočajo preslikavo na površino Zemlje. Predstavljajo lahko fizične objekte, diskretna območja ali zvezne površine. Diskretni geoprostorski podatki so ponavadi predstavljeni z uporabo vektorskih podatkov, sestavljenih iz točk, črt in večkotnikov, medtem ko se zvezni geoprostorski podatki navadno prikazujejo z rastrskimi podatki, ki jih sestavlja mreža celic, ki ima vsaka svojo lastno vrednost. Geoprostorske podatke lahko pridobimo z različnimi aplikacijami, ki se uporabljajo na raznih področjih, kot so GIS, oprema za daljinsko zaznavanje, enote GPS, naprave za arheološke in geodetske meritve, ročno kartiranje in računalniško podprto oblikovanje (CAD) v številnih oblikah, vključno s slikami, vektorji, besedili in tabelarnimi podatki. Vektorski geoprostorski podatki vključujejo tabele s sezname arheoloških najdišč in njihovimi koordinatami, besedilne datoteke (npr. XML), ki vsebujejo koordinate in topologijo zgodovinskih cestnih omrežj, rezultate glasovanja za politične stranke po upravnih območjih. Geoprostorski podatki, ki temeljijo na rasterju, vključujejo satelitske slike, fotografije iz zraka, skenirane zemljevide in digitalne karte nadmorskih višin, rastja, rabe zemljišč, temperatur morskih površin, onesnaževanja zraka, tipov prsti itd.
avdio	Posneti zvok, vključno z glasom, glasbo itd.
video	Gibljive slike. Lahko vključuje filme, animacije, digitalne posnetke, prikaze rezultatov simulacij, posnetke televizijskih programov ipd. Lahko so neme ali pa vključujejo zvočno sinhronizacijo.
programska oprema	Računalniški programi v izvorni kodi (človeško berljivi) ali v prevedeni obliki.
interaktivni vir	Vir, ki zahteva stik z uporabnikom, da ga razume, izvaja ali doživi. Na primer, moduli za usposabljanje, portali za proizvodbo/odziv, datoteke, ki zahtevajo dejanje uporabnika itd.
3D	Virtualne tridimenzionalne predstavitve predmetov, arhitekture, krajev itd.
drugo	Uporabite, ko je oblika podatkov znana, vendar je ne najdete na seznamu.

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kaj želimo preučevati (kdo, kaj, kje)

Ključni koncepti

- Definiranje konceptov in spremenljivk / povezovanje in odvisnosti + hipoteze

• Neodvisna spremenljivka

Odvisna spremenljivka

Izbira podatkov

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti pogosto potreben kompromis)

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Populacija

Koga preučujete?
Npr. ljudi,
odrasle,
državljanke EU,
migrante,
lokalne oblasti

Prostorska enota

Npr. specifične države ali regije / občine.

Čas

Najmlajše;
Iz določenega časovnega obdobja (npr. 2008-2018);
Najdaljše obdobje;
Podatki istih ljudi v različnih časovnih točkah.

Enota za analizo

Posameznik,
gospodinjstvo,
regija, država,
podjetja

Vzorčenje

- Potrebujete reprezentativen (slučajni) vzorec?
- Velikost vzorca?

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- **Mednarodni podatki**

Register repozitorijev

re3data.org

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

<http://re3data.org/>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://datacatalogue.cessda.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze
- **Splošni repozitoriji** – npr. Zenodo, Harvard Dataverse

● Members (22) / Observers (0)
● Partners (12)

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

[UPORABI PODATKE](#)
[PREDAJ RAZISKAVO](#)
[USPOSOBI SE](#)
[SPOZNAJ ADP](#)

IŠČI

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

5. maj 2023

Projekt Coordinate: Delavnica o Načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki v Ljubljani

21. april 2023

Dve raziskavi o inovacijskih dejavnostih podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi

21. april 2023

Platforma za odkrivanje raziskovalnih rezultatov GoTriple in zaključek projekta TRIPLE

15. marec 2023

Novinarstvo tiskovne agencije Tanjug v času socialistične Jugoslavije

7. marec 2023

Novanormalnost v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji in BiH v času epidemije covid-19

20. januar 2023

Pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

IZPOSTAVLJAMO

ZBIRAMO
PODATKE IZ
RAZISKAV O
COVID-19

AKTUALNI PROJEKTI

SSHOC

social sciences & humanities open collaboration

2019-2022

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

POIŠČI →

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar_Guide](#), where you can familiarize yourself with the possibilities and ways of using Nesstar. The guidelines include also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

data files you need to [register at ADP](#).
 the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
 ADP different level of descriptions may apply:
 on,
 on and codebook with names of variables from the data file,
 on with names of variables with full question text.

vided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take the time to understand the example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

1997 - 2017

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelat: C.JM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbena nauka in etika, izdelat: C.JM	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

- ✓ Omogoča analizo preko spleta

nesstar

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga
spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

→ ANALIZIRAJ

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM221

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Mitja
Uhan, Samo
Filipovič Hrast, Maša
Petrovič, Andraž
Kurdija, Slavko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, odnos do demokracije, socialna distanca, vrednote, vojna, vojna v Ukrajini, koronavirus, delitev vlog v družini, neenakost med spoloma, neenakost, stališča, stališča o vlogi žensk, starševstvo, skrb za družinske člane, solidarnost, stanovanjska problematika, stališče do brezdomstva, digitalna neenakost, neenakost, dostop do interneta, uporaba interneta, raba interneta, večšine, posledice uporabe interneta, demografija

Ključne besede ELSST:

ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DEMOKRACIJA, VREDNOTA, VOJNA, COVID-19, VLOGA, SPOLNA VLOGA, STALIŠČE, VLOGA ŽENSK, STARŠI, BREZDOMSTVO, STANOVANJE, DOSTOP DO INTERNETA, INTERNET, RABA INTERNETA, DEMOGRAFIJA

Opis raziskave na spletni strani

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave **Opis podatkov** Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM221

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Milja
Uhan, Samo
Filipovič Hrast, Maša
Petrovič, Andraž
Kurdija, Slavko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Serijski:

- SJM/Slovensko javno mnenje Več »

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, odnos do demokracije, socialna distanca, vrednote, vojna, vojna v Ukrajini, koronavirus, delitev vlog v družini, neenakost med spoloma, neenakost, stališča, stališča o vlogi žensk, starševstvo, skrb za družinske člane, solidarnost, stanovanjska problematika, stališče do brezdomstva, digitalna neenakost, neenakost, dostop do interneta, uporaba interneta, raba interneta, veščine, posledice uporabe interneta, demografija

Ključne besede ELSST:

ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DEMOKRACIJA, VREDNOTA, VOJNA, COVID-19, VLOGA, SPOLNA VLOGA, STALIŠČE, VLOGA ŽENSKA, STARŠI, BREZDOMSTVO, STANOVANJE, DOSTOP DO INTERNETA, INTERNET, RABA INTERNETA, DEMOGRAFIJA

Vebinska področja CESNA

Povzetek:

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štiri vsebinski sklopi – štiri raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del programa SJM); c) vprašanja o tematiki brezdomstva ter d) uporaba novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomericalno

nesstar snemi podatke | opis

združen opis raziskave

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spreminljiv s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjajne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Uhan, S., Filipovič Hrast, M., Petrovič, A. in Kurdija, S. (2023). Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM221. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

CEBISS

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2023

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v

Metodologija

Čas zbiranja podatkov: 25. april 2022 - 2. avgust 2022

Čas izdelave: 2022

Država: Slovenija

Geografsko pokritje: Slovenija

Enota za analizo: Posameznik

Populacija: V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za potrebe osebnega anketiranja. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Pripravljen je bil dvostopenjski verjetnostni vzorec. Na prvi stopnji je bilo naključno izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU) z upoštevanjem predhodne stratifikacije na osnovi 12 statističnih regij in 5 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n=2000 oseb.

Način zbiranja podatkov: Osebni intervju: CAPI/CAMI

Spletni intervju

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomericalno 4.0. Arhiv izročja podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Upabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Opis podatkov in iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk s funkcijo CTRL+F

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave Opis podatkov **Spremnna gradiva** Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje 2022/1. Podatki [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Hafner Fink, Mitja; Uhan, Samo; Filipovič Hrast, Maša; Petrovčič, Andraž; Kurdija, Slavko

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 403
- število enot: 1001

Licenca: ccbync

Verzija: 14. april 2023

F1a F1a. Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Vrednost 9395		Frekvenca
1	močno soglašam	416
2	soglašam	392
3	ni ti-niti	101
4	ne soglašam	67
5	sploh ne soglašam	13
-9	b.o.	1
-8	ne vem	11

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
989	12	1	5		

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2022). SJM221 - Slovensko javno mnenje 2022/1. Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2022). SJM221 - Slovensko javno mnenje 2022/1. Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2021). Vsebine anket SJM 1968-2021.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. Slovenija v evropskih primerjavah: Evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011.
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah: SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah 1991-2011.
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracije Slovencev (1973-1987); socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987).
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010-2016.
12. Toš, Niko (2017). Vrednote v prehodu XI. Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah ESS 2002-2016.
13. Toš, Niko (2018). Vrednote v prehodu XII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018.
14. Toš, Niko (2021). Vrednote v prehodu XIII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, SJM 2017-2020.
15. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2021). E-GRADIVA.
16. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Home Page.
17. Hafner Fink, Mitja (2018). GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences - ISSP: Home.
18. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Publications.

Metapodatki/Opis spremenljivk

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo enake informacije kot na spletni strani ter še nekaj dodatnih v povezavi s predajo in objavo (npr. kdo je raziskavo predal in kdaj, kdo jo distribuira, ...)

Preden se lotimo analize podatkov, je poleg metapodatkov potrebno pregledati tudi dokumentacijo raziskave, saj je brez podrobnega znanja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko napačna!!!

Spremenljivke razvrščene v skupine – smiselni sklopi; vprašanja sledijo vprašalniku

The screenshot shows the 'Arhiv družboslovnih podatkov' (Archive of Sociological Data) website. The main navigation bar includes 'OPIS', 'TABELA', and 'ANALIZA'. The current view is a list of survey data files. A file titled '[SJM221] Slovensko javno mnenje 2022/1' is selected, and its metadata is displayed. The metadata includes the title 'Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta' and a list of variables under the heading 'Opis spremenljivk'. The variables are grouped into several categories: ZADÓVOLJSTVO Z RAZMERAMI, STALIŠČA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), OGLEDALO JAVNEGA MNEENJA, PANDEMIJA COVID-19, BREZDOMCI, UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ, DEMOGRAFIJA, DRUGO, and Uporabniško določene spremenljivke. The 'Opis spremenljivk' section is highlighted with a red box.

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 :

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) 1 tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogl materialne situacije gospodinjstva), medosebno zaupanje, ocena razmer v nekateri longitudinalnega bloka raziskave SJM. Dodatno pa so tukaj še vprašanja o aktualnih pokriva vprašanja povezana z (ne)enakostjo spolov, kot so odnos do zaposlovanja ž Sloveniji. Meri obseg brezdomstva in stanovanjske izključenosti, in sicer izkušnje bi drugimi ranljivimi skupinami) ter vlogo glavnih akterjev za naslavljanje brezdomstvom (1) dostop do interneta, (2) neposredne in posredne uporabe interneta ter internetni vprašalnika o uporabi novih tehnologij v raziskavi SJM 2018/1. Tako kot vse raziskave (dohodka ipd.). Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave
- Vpis šifre raziskave v polje IŠČI

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih
področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih
raziskavah

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 28.03.2024

Za iskanje raziskav v katalogu ADP sta na voljo dve možnosti:

- Po katalogu ADP lahko brskate s pomočjo seznamov v meniju na levi
- Za napredno iskanje uporabite orodje **Nesstar**

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, DRUŽBA IN KULTURA, izdelal: CJM	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade	

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih
področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih
raziskavah

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 28.03.2024

Za iskanje raziskav v katalogu ADP sta na voljo dve možnosti:

- Po katalogu ADP lahko brskate s pomočjo seznamov v meniju na levi
- Za napredno iskanje uporabite orodje **Nesstar**

Vsebinska področja

V Katalogu ADP so dostopni raziskovalni podatki s področja družboslovja, ki so večinoma povezani s Slovenijo in si

Področja CESSDA

Področja CERIF

- BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
- DELO IN ZAPOSLOVANJE
- DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI)
- DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI
- DRUGO
- DRUŽBA IN KULTURA
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE**

- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE, 86 raziskav
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Družinsko življenje in zakonska zveza, 1 raziskava
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Enakost, neenakost in družbena izključenost, 2 raziskavi
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Manjšine, 1 raziskava
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Mladina, 1 raziskava
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Spol in spolne vloge, 3 raziskave
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družbena izključenost, 1 raziskava
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonske zveze, 17 raziskav
 - DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo, 5 raziskav

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih
področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih
raziskavah

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 28.03.2024

Za iskanje raziskav v katalogu ADP sta na voljo dve možnosti:

- Po katalogu ADP lahko brskate s pomočjo seznamov v meniju na levi
- Za napredno iskanje uporabite orodje **Nesstar**

Serije raziskav

- [ABR] Aufbruch, 1 raziskava
- [ADS] Anкета o delovni sili, 36 raziskav
- [APC] Anкета o porabi časa, 2 raziskavi
- [APG] Anкета o porabi v gospodinjstvih, 1 raziskava
- [AZK] Anкета o žrtvah kriminala, 3 raziskave
- [BGP] Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost, 4 raziskave
- [BLAGZNAM] Blagovne znamke, 3 raziskave
- [CCEB] Evrobarometer držav kandidatk, 12 raziskav
- [CEEB] Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope, 10 raziskav
- [CESTE] Ceste, 5 raziskav
- [CIVITAS Euro] Čistejši in boljši promet v mestih, 5 raziskav
- [CSES] Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems, 11 raziskav
- [CVSV] Upravljanje človeških virov v SV: pogodbeni rezerva, družine in konec vojaške službe, 3 raziskave
- [DLC] Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance, 3 raziskave

Iskanje preko spleta

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave**
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 28.03.2024

Za iskanje raziskav v katalogu ADP sta na voljo dve možnosti:

- Po katalogu ADP lahko brskate s pomočjo seznamov v meniju na levi
- Za napredno iskanje uporabite orodje **Nesstar**

Raziskave po letu podatkovne objave

- 2024, 2 raziskavi
- 2023, 18 raziskav**
- 2022, 34 raziskav
- 2021, 29 raziskav
- 2020, 16 raziskav
- 2019, 10 raziskav

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave Opis podatkov Sprema gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM221

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Milja
Uhan, Samo
Filipovič Hrast, Maša
Petrovič, Andraž
Kurdiša, Slavko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Serija:

- SJM/Slovensko javno mnenje Več »

Seznam raziskav po letu podatkovne objave 2023

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja
FDO23	Nacionalna evidenca funkcionalno razvrstjenih območij v Sloveniji, 2023 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UL FF
HRAMUP18	Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: INNORENEW
IZI22	Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusne skupine vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UL FDV
MSUM23	Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM MF
NNOR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON
NNORBH20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON
NNORHR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON
NNORSI20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON
NNORSR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON
NZG221	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR
NZG222	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR
OMEPPR20	Sledenje priporočilom za omejitve epidemije, 2020: Priložnostni vzorec vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: MLADIZS
PMSEUG20	Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UL FF
SDSLO22	Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: MI
SJM202	Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava serija: SJM , vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CJMMK
SJM221	Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogljedalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta serija: SJM , vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UL FDV CJMMK
TWITEP19	Slovenska razprava na Twitterju pred volitvami v Evropski parlament 2019 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UL FDV
VALOS12	Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM FVV

M3 Kaj menite, kako velik je problem brezdomstva v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo majhen in 5 zelo velik.

zelo majhen problem				zelo velik problem	<i>ne vem</i>
1	2	3	4	5	-8

M4 Kaj so po vašem mnenju trije ključni razlogi za to, da ljudje postanejo brezdomci?

1 - izguba službe, brezposelnost
2 - prenizki dohodki
3 - uničenje doma zaradi naravne nesreče (požar, poplava ...)
4 - prezadolženost
5 - bolezen, invalidnost
6 - težave v duševnem zdravju
7 - odvisnosti (npr. droge, alkohol)
8 - ločitev ali izguba družinskega člana
9 - nedostopna ali nezadostna socialna pomoč in podpora socialnih in drugih storitev
10 - lastna izbira
11 - pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj
12 - ilegalne migracije
13 - drugi razlogi
-8 - <i>ne vem</i>

ID: **M3** Oznaka: **M3. Kako velik je problem brezdomstva v Sloveniji?**

Dobesedno vprašanje: Kaj menite, kako velik je problem brezdomstva v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo majhen in 5 zelo velik.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	zelo majhen problem	56
2	2	201
3	3	354
4	4	171
5	zelo velik problem	87
-9	b.o.	3
-8	ne vem	129

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

SJM221

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Mitja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družbeno udejstvo in množičnih komunikacij

Uhan, Samo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbeno udejstvo in množičnih komunikacij

Filipovič Hrast, Maša, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družbeno udejstvo

Petrovčič, Andraž, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko

Kurdija, Slavko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Ostali (strokovni) sodelavci:

Malnar, Brina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Vovk, Tina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Broder, Živa, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Falle Zorman, Rebeka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Jagodić, Ana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Doušak, May, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Izdelava:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Datum izdelave:

2022

Kraj izdelave:

Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

SPSS

1KA

Finančna podpora:

[združen opis raziskave](#)

ID: **M4a** Oznaka: **M4a. Ključni razlog za brezdomstvo: izguba službe, brezposelnost**

Dobesedno vprašanje: Kaj so po vašem mnenju trije ključni razlogi za to, da ljudje postanejo brezdomci? izguba službe, brezposelnost

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni izbran	420
1	izbran	581
-9	b.o.	0

Hitri vodič po Nesstarju

- ADP
- [AA]³ Alpe - Jadran regije
 - [ABR97]¹ Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
 - ADS - Anкета o delovni sili
 - APC - Anкета o porabi časa
 - APG - Anкета o porabi v gospodinjstvih
 - AZK - Anкета o žrtvah kriminala
 - BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost
 - [BRANST01]³ Anкета o bralnih navadah in angažiranosti študentov
 - CCEB - Evrobarometer držav kandidatk
 - [CCS91]¹ Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
 - CEEB - Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
 - CESTE - Ceste
 - CIVITAS Elan - Čistejši in boljši promet v mestih
 - CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov
 - CVSV - Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski
 - [DCESTE06]³ Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
 - [DEVIAC86]² Deviacije na Slovenskem pred sto leti
 - [DIOSCU07]³ Razširitev na vzhod, razširitev na zahod : Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU
 - [DIPFDV13]³ Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

Serijsko
Klik na + in se odpre seznam

Izvoz v pdf.

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Prenos datoteke

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Osnovno iskanje (SJM221)

Internet

internet

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (internet) (328 Zadetkov)
- ADP
 - [SJM221]³ Slovenian Public Opinion 2022/1 : Mirror of Public Opinion, Family and Changing Gender Roles (ISSP 2022), Homeless people, Internet usage
 - [RISZAV99]³ Raba Interneta v Sloveniji (RIS) : Anketa med šolskimi zavodi, 1999
 - [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
 - [MLAINF04]³ Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
 - [SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [CCEB041]² Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
 - [SARSVE20]³ Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020 : Verjetnostni panel
 - [RISZAV98]² Raba interneta v Sloveniji : Anketa med šolskimi zavodi, 1998
 - [EB682]² Evrobarometer 68.2 : Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november-december 2007
 - [RISZAV00]² Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001 : Anketa med šolskimi zavodi
 - [SZ07]³ Raziskava o spletnih zmenkarjih, 2007
 - [FR663]² Evrobarometer 66.3 : Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Skupina spremenljivk UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ

- V1. Ali vi osebno uporabljate mobilni telefon?
- V2. Ali je mobilni telefon, ki ga najpogosteje uporabljate ...
- V3. Ali imate vi ali kdo drug izmed članov vašega gospodinjstva dostop do interneta?
- V4. Kdaj ste nazadnje uporabljali **internet**?
- V5a. Kako pogosto ste uporabljali **internet**: Na namiznem ali prenosnem računalniku.
- V5b. Kako pogosto ste uporabljali **internet**: Na mobilnem telefonu.
- V5c. Kako pogosto ste uporabljali **internet**: Na tabličnem računalniku.
- V5d. Kako pogosto ste uporabljali **internet**: Na pametnem televizorju oz. "smart TV".
- V5e. Kako pogosto ste uporabljali **internet**: Na kakšni drugi napravi
- V6. Kako verjetno boste v naslednjih 12 mesecih začeli uporabljati **internet** za zasebne namene?
- V7. Ali poznate koga, ki bi na internetu lahko opravil kaj namesto vas, če bi to potrebovali?
- V8a. Na koliko različnih oseb bi se lahko obrnili?
- V8b. Na koga bi se pri NAJVERJETNEJE obrnili?

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Te raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del uporaba novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo, zdravje, oceno materialne situacije gospodinjstva), medosebno zaupanje, ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije vprašanja, ki so del longitudinalnega bloka raziskave SJM. Dodatno pa so tukaj še vprašanja o aktualnih vsebinah n temo pandemije covid-19 in na temo vojne v Ukrajini 2022 – Family) povečini pokriva vprašanja povezana z (ne)enakostjo spolov, kot so odnos do zaposlovanja žensk, vprašanja o delitvi vlog v družini, o skrbi za družinske in obravnava brezdomstva v Sloveniji. Meri obseg brezdomstva in stanovanjske izključenosti, in sicer izkušnje bivanja na ulici ali začasnih zavetiščih, izkušnje deložacije ali brezdomstva (v primerjavi z drugimi ranljivimi skupinami) ter vlogo glavnih akterjev za naslavljanje brezdomstva. Sklop vprašanj 'Uporaba novih tehnologij - Internet' si ravni digitalnega razkoraka, in sicer (1) dostop do interneta, (2) neposredne in posredne uporabe interneta ter internetne in algoritmične veščine in (3) posledice uporabe storitev. Večina vprašanj je ponovljenih iz vprašalnika o uporabi novih tehnologij v raziskavi SJM 2018/1. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta vključuje obsežen sklop dem gospodinjstva, zaposlenosti, poklicnega položaja, dohodka ipd.). Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvor naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm221.xml> * - Like the previous SJM surveys, this survey was conducted in the form of a standardized social survey on the pr consists of a set of four topics – four different surveys: a) longitudinal set of standard SJM survey topics ('The Mirror of Public Opinion') and b) International Survey on F; programme); c) module about homelessness and d) use and attitude towards new technologies (research on the consequences of **Internet** use in the elderly). 'The Mirror with selected aspects of life (including self assessment of health, assessment of the material situation of the household, personal well-being), interpersonal trust, access

Družina

- celotna beseda

družina

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (družina) 486 Zadetkov
 - ADP
 - [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - [SJM111]³ Slovensko javno mnenje 2011/1 : Mednarodna raziskava o okolju zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psil na delovnem mestu
 - [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-druž Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

- koren besede družin*

družin*

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (družin*) 777 Zadetkov
 - ADP
 - [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
 - [NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi

- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogleđalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
 - Metapodatki
 - Opis spremenljivk
 - ZADOVOLJSTVO Z RAZMERAMI
 - STALIŠČA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022)
 - OGLEĐALO JAVNEGA MNENJA
 - S1a. Pomembnost: družina
 - S1b. Pomembnost: prijatelji
 - S1c. Pomembnost: prosti čas
 - S1d. Pomembnost: politika
 - S1e. Pomembnost: delo
 - S1f. Pomembnost: vera
 - S2a. Pomembnost: svoboda
 - S2b. Pomembnost: enakost

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Skupina spremenljivk OGLEĐALO JAVNEGA MNENJA

- S1a. Pomembnost: družina
- S1b. Pomembnost: prijatelji
- S1c. Pomembnost: prosti čas
- S1d. Pomembnost: politika
- S1e. Pomembnost: delo
- S1f. Pomembnost: vera
- S2a. Pomembnost: svoboda
- S2b. Pomembnost: enakost
- S2c. Pomembnost: varnost

družin*

OPIS TABELA ANALIZA

[SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV, Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

[SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogleđalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Metapodatki

- Opis raziskave
- Opis datotek
- Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
- Zaznamki

[SJM932]³ Slovensko javno mnenje 1993/2 : Mednarodna raziskava o okolju in družini

[MUS582]⁴ Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov

[SJM032]³ Slovensko javno mnenje 2003/2 : Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogleđalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štiri vsebinske sklopi - štiri raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del programa SJM); c) vprašanja o tematici brezdomstva v uporabi novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceer zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), medosebno zaupanje, ocena razmer v nekaterih družbenih podsystemih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije, socialna distanca, politične usmeritve in vrednote. To sc vprašanja, ki so del longitudinalnega bloka raziskave SJM. Dodatno pa so tukaj še vprašanja o aktualnih vsebinah na temo pandemije covid-19 in na temo vojne v Ukrajini. Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISS 2022 - Family) povečini pokriva vprašanja povezana z (ne)enakostjo spolov, kot so odnos do zaposlovanja žensk, vprašanja o delitvi vlog v družini, o skrbi za družinske člane, o starševstvu. Sklop vprašanj o tematici brezdomstva obravnava brezdomstvo v Sloveniji. Meri obseg brezdomstva in stanovanjske izključenosti, in sicer izkušnjo bivanja na ulici ali začasnih zavetiščih, izkušnjo deložacije ali skritega brezdomstva. Nadalje obravnava tudi stališča do brezdomstva (v primerjavi z drugimi ranljivimi skupinami) ter vlogo glavnih akterjev za naslavljanje brezdomstva. Sklop vprašanj »Uporaba novih tehnologij - Internet« se tematsko nanaša na digitalne neenakosti. Vključujejo t ravni digitalnega razkoraka, in sicer (1) dostop do interneta, (2) neposredne in posredne uporabe interneta ter internetne in algoritmčne veščine in (3) posledice uporabe interneta, vključno s poznavanjem določenih spletnih

Napredno iskanje (SJM221)

Družina (celotna beseda)

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (družina) **895 Zadetkov**
- ADP
 - [PBSI0011]³ PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11 : November 2000
 - [SJM051]³ Slovensko javno mnenje 2005/1 : Mednarodna raziskava Stališča o delu
 - [SJM062]³ Slovensko javno mnenje 2006/2 : Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
 - [SUTR1009]³ Slovenski utrip 9/2010 : Mediji in lokalne volitve
 - [SJM053]² Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
 - [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot
 - [SUTR1209]³ Slovenski utrip 9/2012 : Slovenski mediji
 - [SUTR1309]³ Slovenski utrip 9/2013 : Slovenski mediji
 - [POV04]³ Prostorske in okoljske vrednote, 2004
 - [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
 - [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19
 - [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=družina&num=1&addrowafter=-1...

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje družina

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:
 ADP
 ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

ISČI

- [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
- S1a. Pomembnost: družina**
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- M12. Kdo je prenočeval pri vas?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- F12. Kdo naj bi predvsem knl stroške vzgoje in varstva predšolskih otrok?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- F14. Kdo naj bi predvsem knl stroške pomoči ostarelim ljudem?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- M2a. Kdo bi moral poskrbeti za: kratkotrajno namestitev brezdomcev?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- M2b. Kdo bi moral poskrbeti za: dolgotrajno nastanitev brezdomcev?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- F330. Kdo je bil bolj vključen v vzgojo otrok, vi ali vaš partner?
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:
[Odpri znotraj opisa raziskave.]
- [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM012]³ Slovensko javno mnenje 2001/2 : Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
- [STJDM02]³ Družbeni profili študentov Univerze v Mariboru 2002
- [STIL101]³ Življenjski stili v medijski družbi 2001
- [MLA20]³ Mladina 2020 : Položaj mladih v Sloveniji
- [SJM092]³ Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
- [SJM192]³ Slovensko javno mnenje 2019/2 : Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka S1a: S1a. Pomembnost: družina

PREDTEKST VPRAŠANJA

Odgovarjajo vsi.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. **družina**

Vrednosti	Kategorije	N	
0	sploh ni pomembna	2	0,2%
1	1	2	0,2%
2	2	1	0,1%
3	3	3	0,3%
4	4	2	0,2%
5	5	13	1,3%
6	6	9	0,9%
7	7	28	2,8%
8	8	74	7,4%
9	9	101	10,1%
10	izjemno pomembna	763	76,5%
-9	b.o.	2	
-8	ne vem	1	

Napredno iskanje (SJM221)

družin* (koren besede in zvezdica)

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (družin*) (4010 Zadetkov)
- ADP
 - [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
 - [LJ90]³ Ljubljjančani o Ljubljani, 1990
 - [MOBZAP06]³ Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS
 - [POPIS02]² Popis prebivalsta, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 : Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
 - [NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventivne in ukrepov
 - [MLA13]³ Slovenska Mladina 2013 : Življenje v času deziluzij, tveganja in preknarnosti
 - [POP15MLA]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let
 - [SJM72]³ Slovensko javno mnenje 1972
 - [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - [PREHRA00] Prehranjevalne navade v Sloveniji
 - [SJM111]³ Slovensko javno mnenje 2011/1 : Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
 - [SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980
 - [SJM76]³ Slovensko javno mnenje 1975/76
 - [SJM73]³ Slovensko javno mnenje 1973
 - [SJM012]³ Slovensko javno mnenje 2001/2 : Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
 - [VERPLU08]³ Mednarodna raziskava o verstvih : Učinki verskega pluralizma
 - [ODA15]³ Očetje in delodajalci v akciji, 2015 : Spletna anketa z zaposlenimi očeti

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=družin*&num=1&addrowafter=-1&remove...

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje družin* + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- [SUTR1309]³ Slovenski utrip 9/2013 : Slovenski mediji
- [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
 - D7. Ali ste zaposleni, samozaposleni, delate v svojem družinskem podjetju? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - D17(p). Ali je partner zaposlen, samozaposlen, ali dela v družinskem podjetju? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - F10a. NAJBOLJŠI način usklajevanja družinskega življenja in službenih obveznosti: [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - M4h Ključni razlog za brezdomstvo: ločitev ali izguba družinskega člana [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - F18c. Kdo v gospodinjstvu: skrbi za bolne družinske člane [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - M6a. Kdo je imel to stanovanjs: moj družinski član [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - M6b. Kdo - bivanje pri prijateljih, sorodnikih...: moj družinski član [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - M6c. Kdo - bivanje v zavetiščih za brezdomce: moj družinski član [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - M6e. Kdo je imel to stanovanjs: moj družinski član [Odprite znotraj opisa raziskave.]

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka D7: D7. Ali ste zaposleni, samozaposleni, delate v svojem družinskem podjetju?

PREDTEKST VPRAŠANJA

Odgovarjajo tisti, ki imajo ali so imeli zaposlitev (D5 = 1, 2). Sedaj sledi še nekaj vprašanj o vašem delu. Če delate (ali ste delali) za več delodajalcev ali če ste z... Če ste že upokojeni, če trenutno ne delate, odgovarjajte za vašo zadnjo zaposlitev.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Ali ste (bili) zaposleni (delate za koga drugega), samozaposleni, ali delate v svojem družinskem podjetju?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zaposlen, delam za koga drugega	806	87,9%
2	samozaposlen, ne zaposlujem drugih	63	6,9%
3	samozaposlen, zaposlujem 1 do 9 oseb	19	2,1%
4	samozaposlen, zaposlujem 10 ali več oseb	6	0,7%
5	delam v lastnem družinskem podjetju	23	2,5%
-9	b.o.	8	
-4	preskok (if)	76	

Vaja 1

V katalogu poiščite raziskavo **SJM221** in izpišite osnovne informacije o raziskavi, ki so pomembne za interpretacijo podatkov.

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Prenos

Neposredno iz kataloga

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi ▼ ?

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Odprti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standardni dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom; datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem

a) **ScientificUseFile** (SUF) → dostop preko varne povezave

Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarских, diplomskih in magistrskih del).

b) **Secure Use File** (ScUF) → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)

Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

DOLOČILA IN
POGOJI
UPORABE SO
ZAVEZUJOČI

RABA PODATKOV LE ZA
OPREDELJEN NAMEN OB
REGISTRACIJI

VARSTVO PODATKOV
OB PRENOSU IN
UPORABI

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#pogoji>

OBVEŠČANJE O
MOREBITNIH
NAPAKAH ALI
POMANJKLJIVOSTIH
POVEZANIH S
PODATKI

OBVEŠČANJE O
PUBLIKACIJAH

SANKCIJE: kazenska in
odškodninska
odgovornost uporabnika

CITIRANJE
- podatkov
- gradiv (npr. vprašalnik)

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Uhan, S., Filipovič Hrast, M., Petrovčič, A. in Kurdija, S. (2023). *Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM221. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

[SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - ZADOVOLJSTVO Z RAZMERAMI
 - STALIŠČA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022)
 - OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
 - PANDEMIJA COVID-19
 - BREZDOMCI
 - UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ
 - DEMOGRAFIJA
 - DRUGO
 - Uporabniško določene spremenljivke
- Zaznamki

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brez

Spremenljivka vz_nuts3: regija

DOBESEDNO VPRAŠANJE
Regija

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	65	6,5%
2	Podravska	159	15,9%
3	Koroška	49	4,9%
4	Savinjska	140	14,0%
5	Zasavska	18	1,8%
6	Posavska	36	3,6%
7	Jugovzhodna Slovenija	73	7,3%
8	Osrednjeslovenska	245	24,5%
9	Gorenjska	85	8,5%
10	Primorsko-notranjska	29	2,9%
11	Goriška	50	5,0%
12	Obalno-kraška	52	5,2%

OPISNE STATISTIKE
Veljavne vrednosti 1001
Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM221]⁹ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka K1: K1 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?

PREDTEKST VPRAŠANJA

Sedaj sledi nekaj vprašanj o pandemiji covid-19.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?

Vrednosti	Kategorije	N		
1	1 - sploh ne verjamem	197		20,6%
2	2	165		17,3%
3	3	204		21,4%
4	4	209		21,9%
5	5 - v celoti verjamem	179		18,8%
-9	b.o.	3		
-8	ne vem	44		

Spremenljivka K7: K7. Ali ste bili okuženi s koronavirusom?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Ali ste bili okuženi s koronavirusom?

Vrednosti	Kategorije	N		
1	da, enkrat	415		42,4%
2	da, več kot enkrat	100		10,2%
3	ne, nisem bil okužen	464		47,4%
-9	b.o.	3		
-8	ne vem	19		

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1 →
Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
 Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2
 Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

Neodvisna spremenljivka gre v stolpec, odvisna pa v vrstico!

☐ PANDEMIJA COVID-19

- K1 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.
- K2 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.
- K3a. Način obvladovanja pandemije in zaupanje v zdravstvene delavce: v časopise
- K3b. Način obvladovanja pandemije in zaupanje v zdravstvene delavce: v javno televizijo
- K3c. Način obvladovanja pandemije in zaupanje v zdravstvene delavce: v socialna omrežja na svetovnem spletu
- K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje v zdravstvene delavce: v javno televizijo
- K3e. Način obvladovanja pandemije in zaupanje v zdravstvene delavce: v socialna omrežja na svetovnem spletu
- K4a. Ali ima vlada v času pandemije pravico: začasno zapreti podjetja in delovna mesta?
- K4b. Ali ima vlada v času pandemije pravico: začasno zapreti podjetja in delovna mesta?

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko frekvenčno tabelo in opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
K1 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?				
1 - sploh ne verjamem	1	197	19,7	20,6
2	2	165	16,5	17,3
3	3	204	20,4	21,4
4	4	209	20,9	21,9
5 - v celoti verjamem	5	179	17,9	18,8
b.o.	-9	3	0,3	-
ne vem	-8	44	4,4	-
Skupaj		1.001	100,0	100,0

Frekvenčna tabela

K1 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?	
Mediana	3,06
Povprečna vrednost	3,01
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,40
Vsota	2.870,00
N	954
95 % interval zaupanja (minimum)	2,92
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,10
99% interval zaupanja (minimum)	2,89
99% interval zaupanja (maksimum)	3,13
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	1,75
Tretji kvartil	4,22
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	5,00

Opisne statistike

Križna tabela

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč glede na okuženost s koronavirusom?

K7. Ali ste bili okuženi s koronavirusom?	da, enkrat	da, več kot enkrat	ne, nisem bil okužen	Skupaj
K1 Ali verjamete, da so odgovorni v času epidemije za vse, ki so potrebovali zdravstveno pomoč, poskrbeli enako?				
1 - sploh ne verjamem	19,6	22,9	20,9	20,6
2	18,8	22,9	14,8	17,3
3	19,3	22,9	23,2	21,5
4	22,4	19,8	21,6	21,7
5 - v celoti verjamem	19,8	11,5	19,5	18,8
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	398	96	440	934

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč glede na okuženost s koronavirusom?

Križna tabela

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami?

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:	zelo nezadovoljen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - zelo zadovoljen	Skupaj
Z1. Ocena sreče:												
sploh nisem srečen	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	1,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,5
1	0,0	25,0	0,0	7,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5
2	0,0	25,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,4
3	40,0	25,0	0,0	11,1	3,0	2,9	2,1	1,0	1,2	0,0	0,0	1,7
4	0,0	0,0	12,5	7,4	9,1	2,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0	1,1
5	20,0	0,0	25,0	22,2	27,3	19,6	13,5	7,3	3,5	5,7	2,6	8,6
6	0,0	25,0	25,0	3,7	21,2	7,8	15,6	6,3	7,3	3,6	1,7	7,3
7	0,0	0,0	37,5	14,8	21,2	24,5	21,9	23,3	16,5	9,3	7,8	17,4
8	40,0	0,0	0,0	11,1	12,1	18,6	32,3	37,9	38,5	33,6	26,1	31,5
9	0,0	0,0	0,0	7,4	3,0	11,8	8,3	12,1	19,6	30,7	20,0	16,6
zelo sem srečen	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	10,8	6,2	10,2	12,3	16,4	41,7	14,4
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	5	4	8	27	33	102	96	206	260	140	115	996

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

0

105

SPREMENITE

PONOVO NASTAVITE

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM221]⁹ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Z1. Ocena sreče:							
sploh nisem srečen	5,0	5,2	3,0	8,0	2,3	26,0	5
1	3,2	4,2	1,0	9,0	3,0	21,0	5
2	4,5	5,0	1,0	8,0	3,2	20,0	4
3	5,0	4,6	0,0	8,0	2,7	79,0	17
4	4,3	4,7	2,0	8,0	1,9	52,0	11
5	5,9	6,0	0,0	10,0	2,0	515,0	86
6	6,7	6,5	1,0	10,0	1,9	474,0	73
7	7,1	6,8	2,0	10,0	1,7	1.184,0	173
8	7,7	7,6	0,0	10,0	1,5	2.375,0	314
9	8,2	8,0	3,0	10,0	1,5	1.318,0	165
zelo sem srečen	8,5	8,3	3,0	10,0	1,7	1.187,0	143
Skupaj	7,57	7,28	0,00	10,00	1,90	7.251,00	996

Zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Vaja 2

Primerjajmo, **koliko respondenti zaupajo Vladi Republike Slovenije?**

(vprašanje **S8c**):

- spol anketiranca (**D1**)
- končano izobrazbo (**D4** ali **IZOB**)
 - starost (**STAROST**)

Kaj opazimo?

Vaja 3

Preglejmo vprašalnik raziskave SJM221.

Izberite dve smiselni spremenljivki (vsaj 1 naj bo iz sklopa stališča o družini in spolnih vlogah ali ogledalo javnega mnenja), ju analizirajte, rezultat pa predstavite z grafom.

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov